

O envolvimento das redes sociais no marketing digital: uma revisão de literatura

Luiz Thassio Siqueira Lino¹, Vinicius Matheus Silva de Andrade¹, Willckeberg Xavier Alves da Silva¹, Allisson Ronaldo da Silva Mendes², Amanda Kelle Cavalcante de Souza², Ana Cláudia Souza Lins², Bruno Rafael Torres Ferreira², Cibely Oliveira Nery Rodrigues Valença², Diego Harlen Ramos de Melo², Jefferson da Silva Santos², Jorge Gomes da Silva Sobrinho², Kássia Roberta Rodrigues de Souza², Marcela Araujo de Freitas Brito², Paulo Icaro de Sales Freitas², Rafael Chagas Lins², Renata Maia Pimentel^{3*}, Roberta Queiroz Miranda³

¹Graduação em Administração, Centro Universitário Brasileiro, Brasil

²Professor do Centro Universitário Brasileiro, Brasil

³Mestra em Tecnologia Ambiental pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco, Brasil. (*Autor correspondente: renata.pimentel@grupounibra.com)

Histórico do Artigo: Submetido em: 31/07/2024 – Revisado em: 15/12/2024 – Aceito em: 18/12/2024

RESUMO

O marketing digital é essencial nas estratégias das organizações, com as redes sociais desempenhando um papel fundamental. Como as redes sociais afetam e são usadas nas estratégias de marketing digital das empresas. Assim, o presente estudo realizou uma revisão bibliográfica buscando mapear as discussões acadêmicas brasileiras que tratam do marketing digital entre 2021 e 2023. Os resultados observados destacam que as redes sociais são essenciais para construir um bom relacionamento com clientes, e aumentar a visibilidade da empresa. Neste sentido, as redes sociais são descritas como uma ferramenta importante para alcançar metas empresariais, exigindo adaptação constante às mudanças no comportamento do consumidor e no cenário das mídias sociais.

Palavras-Chaves: Marketing digital. Redes sociais. Revisão bibliográfica.

The involvement of social networks in digital marketing: a literature review

ABSTRACT

Digital marketing is essential in organizations' strategies, with social media playing a fundamental role. How social media affects and is used in companies' digital marketing strategies. Thus, this study carried out a literature review seeking to map Brazilian academic discussions that deal with digital marketing between 2021 and 2023. The results observed highlight that social media is essential for building a good relationship with customers and increasing the company's visibility. In this sense, social media is described as an important tool for achieving business goals, requiring constant adaptation to changes in consumer behavior and the social media landscape.

Keywords: Digital marketing. Social networks. Literature review.

1. Introdução

O marketing digital é usado como uma forma de se comunicar com organizações e os seus clientes por diversos canais de comunicação. Podendo ser usado como forma de atingir suas metas e objetivos organizacionais através do marketing e da Internet (Castanheira, 2022).

Neste sentido, o marketing digital vem apresentando grande crescimento durante os últimos anos, principalmente graças ao avanço das tecnologias disponíveis e uso massivo de redes sociais. A popularização da tecnologia as redes sociais se tornaram parte importante do cotidiano das pessoas, e isso colabora para trazer

Lino, LTS et al. O envolvimento das redes sociais no marketing digital: uma revisão de literatura. *Revista Universitária Brasileira*. 2025; 3(1):152–160.

uma mudança no marketing e nas organizações (Brondino Pompeo, 2021). Logo, as redes sociais vem sendo um motor de publicidade para as empresas. as redes sociais são um dos principais métodos utilizados pelas empresas para promover os seus produtos e atingir os seus clientes-alvo. (Oliveira, 2022).

Numa perspectiva mais ampla, o papel das redes sociais torna-se fundamental como forma comunicação direta e imediata entre empresas e clientes, possibilitando relacionamentos mais próximos e personalizados (Limongi, 2022). Dentre as formas de divulgação, os influenciadores digitais são os mais adequados para divulgar pois o seu poder de o alcance pode envolver e influenciar milhares ou até milhões de pessoas por meio de postagens e recomendações (Vale Júnior, 2022).

Com isso, os influenciadores vêm se tornando figuras públicas de destaque na sociedade moderna. São agentes mercadológicos apontados como detentores de papel significativo na cultura e na economia, o que tem levado diversas empresas a investirem neles como parte de sua estratégia de marketing para aumentar a visibilidade de seus produtos, atrair novos clientes e fortalecer sua marca (Souza, 2021).

Diante do que foi exposto, o presente estudo tem como objetivo estudar e mapear discussões acadêmicas de administração, acerca do marketing digital. Para tanto realiza uma revisão bibliográfica sobre tal temática. Se justifica, portanto, pelo interesse em atualizar e aprofundar a compreensão sobre esta temática, bem como possivelmente destacar tendências entre pesquisadores do campo.

2. Referencial teórico

Nos últimos anos, o marketing digital vem fazendo uma evolução significativa e permanece em constante desenvolvimento e transformação. O marketing digital apresenta-se como um processo social e gerencial no qual tanto grandes empresas quanto pequenos empreendedores podem utilizá-lo como meio de divulgação de produtos e serviços (Vale Júnior, 2022).

Marketing digital é uma área que abrange uma grande quantidade de estratégias e técnicas de promoção de produtos e serviços através de canais digitais como internet, redes sociais, pesquisas e dispositivos móveis. Essa abordagem envolve a criação de conteúdo, segmentação de público, análise de dados e interação com o público-alvo (Brondino Pompeo, 2021). Logo as subseções a seguir tratam sobre o marketing digital, o papel das redes sociais no contexto das transformações mercadológicas recentes.

2.1. Marketing digital

O marketing digital é apresentado como uma forma de interligar as organizações e os seus clientes através de diversos canais de comunicação. Podendo ser usada como um meio, a atingir suas metas objetivos de marketing através da Internet (Castanheira, 2022).

Visando aproveitar o variado potencial da internet, e podendo alcançar milhares de pessoas no país. Buscando proporcionar interações constantes nas plataformas sociais, provendo marcas, capitando clientes e aumentando vendas. criando uma mudança no comportamento do consumidor (Oliveira, 2022).

Recentemente, a evolução do marketing digital é um reflexo direto das mudanças tecnológicas e comportamentais do consumidor. Inicialmente, o marketing digital consistia principalmente em sites estáticos e banners online. Com o tempo, passou por uma evolução notável. Com a criação das redes sociais, o refinamento dos motores de busca, os avanços na análise de dados e na automação do marketing, e por isso tornou-se mais sofisticado e personalizado (Campos, 2021).

Mas específica e recentemente o contexto da pandemia da COVID-19 dos anos de 2020, desempenhou um papel importante na aceleração da transformação digital. Nesse sentido, empresas de todas as dimensões a ajustarem as suas estratégias para se adaptarem à nova realidade do distanciamento social e a uma preferência crescente pelo comércio online. Contudo algumas empresas não se adaptaram ao impacto da pandemia (Silva, 2023).

2.2. *Papel das redes sociais no marketing digital*

Dentre as opções que permitem expandir o marketing, as Redes Sociais são apontadas como plataformas que tem um papel fundamental. Elas proporcionam um ambiente no qual os microempreendedores e empresas podem interagir de forma direta e pessoal com sua audiência. Isso possibilita a criação de conteúdo envolvente, interações em tempo real e a promoção de produtos e serviços de forma altamente eficaz (Souza, 2021).

As redes sociais surgiram com o intuito de conectar diferentes usuários. Por meio dela, as pessoas conseguiram visualizar e compartilhar diversos conteúdos, e com a adaptação do marketing para as plataformas digitais foi aberto um leque de possibilidades (Oliveira, 2022).

A influência das mídias sociais no processo de compra é considerável, na medida que ocorrem recomendações de amigos e influenciadores causando um impacto importante nas decisões de compra. Por isso, estas plataformas são necessárias para publicidade dos produtos e serviços (Limongi, 2022).

O principal objetivo da publicidade é divulgar produtos e serviços, tornando-os reconhecidos, comentados e desejados. Não é diferente da propagação nas redes sociais, ainda podemos contar com a rapidez e a cobertura abrangente que essas plataformas oferecem. Com as redes sociais desempenhando um papel fundamental no marketing, as chances de ser visto e reconhecido aumentam consideravelmente (Vale Júnior, 2022).

Neste sentido, os influenciadores digitais emergem como fundamentais para compreender a crescente popularidade das redes sociais e suas consequências no marketing digital (Souza-Leão et al., 2022). Os influenciadores digitais têm se tornado figuras cada vez mais importantes e influentes na sociedade contemporânea. Com a ascensão das redes sociais e do marketing digital, esses indivíduos conquistaram um papel de destaque no mundo do entretenimento, publicidade e até mesmo na formação de opinião (Souza, 2021).

Os influenciadores vêm se tornando figuras influentes e de destaque na sociedade moderna, com um papel significativo na cultura e na economia. Tornar-se um influenciador digital de sucesso requer planejamento, autenticidade, engajamento e estratégias eficientes de conteúdo (Souza, 2021).

Dentre os meios de divulgação, o Instagram é uma das plataformas mais usadas pelos influenciadores e pelas empresas. Essa plataforma social, transformou a maneira de como compartilhamos e consumimos conteúdo visual, trazendo benefícios como novas formas de expressão e oportunidades de negócios (Vale Júnior, 2022).

O Instagram pode ser a rede social mais usada, mas, contudo, ela também se torna um meio de redirecionar as pessoas site específicos. Como redirecionamento para um website, que é projetado para aumentar o reconhecimento da marca, atrair mais clientes e aumentar a receita do seu negócio (Castanheira, 2022). Além disso, o YouTube também deve ser mencionado como rede social que permite a agentes mercadológicos ganharem prestígio com seguidores, promovendo e lançando marcas ou produtos, ou apenas divulgando informações sobre (Souza-Leão et al., 2022).

3. **Procedimentos metodológicos**

A abordagem metodológica adotada neste trabalho consiste em uma revisão bibliográfica. O principal objetivo desta revisão é analisar e sintetizar as principais pesquisas acadêmicas relacionadas a determinada temática que se pretende abordar. Estudos que analisam a produção acadêmica em áreas científicas são relevantes porque permitirão abranger o conhecimento já produzido e alcançar discussões futuras (Gemelli et al., 2019; Santos et al., 2023).

Esta abordagem permite uma análise aprofundada da literatura existente sobre o tema, identificando tendências e contribuições importantes. Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada na base de dados acadêmica Scientific Journal Electronic Library (SPELL), o que garante a abrangência e confiabilidade das pesquisas incluídas na revisão. As combinações de estudos sistemáticos podem proporcionar novas estruturas conceituais e oferecer novas pesquisas (Palmatier, Houston, & Hulland, 2018).

O corpus da presente pesquisa foi organizado com critérios específicos de seleção. Os artigos considerados para inclusão na revisão bibliográfica abrangeram um período de publicação que se estende de 2021 a 2023, com foco nos estudos mais recentes sobre marketing digital. A palavras-chave utilizada na busca inclui “marketing digital”. Essa palavra-chave foi selecionada com base na relevância para o tema da pesquisa.

Figura 1 – Etapas de coleta de dados
Figure 1 – Data collection stages

Mapa de Coleta de Artigos

Fonte: Elaborado pelos autores
Source: Elaborated by the authors

A coleta de dados foi realizada no SPELL em algumas etapas. Na primeira etapa, um total de 129 artigos foi abordado na pesquisa inicial. Na segunda etapa foi usado critério de filtragem que se limitou entre os anos de 2021 á 2023, foram encontrados 36 artigos. A terceira etapa consistiu em uma análise detalhada dos artigos e foram selecionados 18 artigos, contendo contribuições para o tema. Os artigos que não atenderam aos critérios estabelecidos foram excluídos, porque não abordava temática pretendida e não eram tão recentes ou estavam em outro idioma que não fosse português do Brasil.

4. Resultados e Discussão

Os resultados e discussão estão divididos em três subtopicos. o primeiro apresenta o Marketing Digital: Conexões, Transformações e Respostas à Pandemia. O segundo abrange Papel das Redes Sociais na Comunicação e Relacionamento. E o terceiro e último apresenta A influência dos influenciadores nas decisões do consumidor.

4.1 *Marketing digital: conexão, transformações e respostas à pandemia*

Esta pesquisa se baseia na revisão de diversos artigos acadêmicos para compreender o estado atual do marketing digital e suas inferências no ambiente empresarial. Neste sentido, é válido elencar que Moscardi (2022) define o marketing digital, se apresenta como uma ferramenta para conectar empresas e clientes por meio de diversos canais de comunicação.

Já segundo Castanheira (2022), o marketing digital é focado como uma forma eficaz de atingir os objetivos de marketing organizacional por meio da Internet, destacando a importância da interligação entre as empresas e seus clientes por meio de diversos canais de comunicação online. Adicionalmente, Wegner (2022) explora o potencial da internet para alcançar um amplo público no país. O autor destaca a importância de interações contínuas nas plataformas sociais, o que ajuda a promover marcas, atrair clientes e aumentar as vendas, influenciando assim a ação do consumidor.

Já Campos (2021), discute o crescimento do marketing digital ao longo do tempo. Inicialmente, o marketing digital consistia principalmente em sites estáticos e banners online, mas com o surgimento das redes mídias sociais. Logo, mecanismo de pesquisa melhoradas, análise avançada de dados e automação do marketing, tornaram-se mais complexa e personalizada.

Adicionalmente, Perinotto (2021) destaca o impacto da pandemia de COVID-19 em 2020 na transformação digital. A pandemia forçou empresas de todas as dimensões a adaptarem suas estratégias para responder à crescente procura pelo comércio online e ao distanciamento social. No entanto, algumas organizações vêm lutando para se adaptar a este cenário.

Além disso, Gimenez (2022) ressaltar que o marketing digital não se limita às grandes empresas. Empreendedores e pequenas empresas também se beneficiam das estratégias de marketing digital porque oferecem uma maneira acessível de atingir seu público-alvo e competir de forma eficaz no mercado.

Vale ressaltar, que Ardigó (2022) destaca a constante evolução das tecnologias e tendências no marketing digital. Para se manterem competitivas, as empresas precisam acompanhar essas mudanças e inovações. Com as ferramentas disponíveis, como mídias sociais, publicidade direcionada e marketing de conteúdo, empresas de todos os tamanhos podem criar campanhas de marketing personalizadas e mensuráveis, otimizar seus recursos e obter um retorno significativo do investimento.

Os autores demonstram a crescente importância do marketing digital no ambiente empresarial no cenário atual, ressaltando a conexão entre empresas e clientes por meio de múltiplos canais de comunicação online. Adicionalmente, como a pandemia do COVID-19 acelerou a transformação digital, exigindo adaptação das empresas ao comércio online e ao distanciamento social.

4.2 *O papel das redes sociais na comunicação e relacionamento*

Para Longhini (2022), as redes sociais se tornaram fundamentais para o desenvolvimento de relacionamentos e comunicação. Sendo estes relacionamentos tanto de pessoas quanto de marcas. As redes sociais têm um papel importante dentro da sociedade na atualidade, uma vitrine para as organizações divulgarem seus produtos, serviços e outros, bem como se comunicar com os seus clientes e entenderem as suas necessidades.

De acordo com Oliveira (2023), o uso das redes sociais é considerado uma ferramenta eficaz no contexto do marketing digital, nesse contexto as mídias sociais auxiliam na captação de novos clientes / consumidores, além da ampla divulgação de cliente e usuários.

Júnior (2022) resalta muito sobre as redes sociais trazem grandes vantagens para as organizações como um tipo de comunicação virtual que não possuem alto orçamento para investir em marketing digital. Quando

usada corretamente pode trazer resultados positivos para os negócios da empresa, fazendo com que os consumidores se sintam importantes, levando a compra ou até mesmo se tornarem fiéis.

Pompeo (2021) acredita que a crise provocada pela Covid-19 trouxe desafios para a comunicação de marketing está cada vez mais focada nas redes sociais que permitem a interação direta e imediata com consumidores. Os consumidores percebem quando uma marca muda radicalmente a forma como costumava ser geralmente se comunicam antes que uma crise se instale. Isto se deve às características do produto ou vantagens funcionais que antes eram completamente ignoradas e agora ganham ênfase na comunicação.

Para Marques (2022), o marketing de conteúdo digital ganhou considerável atenção de diversas marcas, como técnica de substituir ou complementar a publicidade tradicional e a literatura acadêmica, portanto, notou isso nos últimos anos tema como um importante campo de pesquisa.

Diante das perspectivas apresentadas por diversos autores, fica evidente o papel crucial das redes sociais no cenário contemporâneo. Elas desempenham um papel fundamental tanto no estabelecimento de relacionamentos e comunicação entre pessoas e marcas quanto no marketing digital. As redes sociais são uma ferramenta eficaz na captação de clientes, na divulgação de produtos e serviços e na interação direta com o público. Além disso, a crise da COVID-19 ressaltou a importância das redes sociais na adaptação das empresas, evidenciando a necessidade de uma comunicação ágil e eficaz.

4.3 A influência dos influenciadores nas decisões do consumidor

De acordo com Zonatto (2023) para entender como o marketing impacta ação do consumidor, é importante adotar uma abordagem criativa e diferenciada ao desenvolver suas estratégias de marketing. Para futuras pesquisas e análise dessas estratégias em diferentes setores e contextos.

De acordo com Trigueiro (2022), o Instagram apresenta altos índices de engajamento, pois os usuários passam muito tempo pesquisando, interagindo e seguindo perfis de seu interesse. Estas plataformas são eficazes na descoberta de produtos e serviços e na influência nas decisões dos consumidores, os influenciadores digitais também desempenham um grande papel nessa influência.

Yano (2023), destaca que o e-commerce (comércio eletrônico) mudou a maneira de consumo, graças à variedade de produtos que promovem as compras online. O acesso a informações, avaliações e promoções também afetam as opiniões dos consumidores. A Confiança e a segurança nas transações online são fundamentais, tendo a reputação da marca e a existência de uma política de devolução desempenhando um papel decisivo.

Segundo Amaral (2021), a influência digital se tornou uma parte importante da vida das pessoas. Os influenciadores digitais são reconhecidos e influentes, influenciando a forma como as pessoas interagem com as redes sociais e influenciando as estratégias de publicidade e marketing.

De acordo com Limongi (2022) Os influenciadores digitais também trouxeram uma nova dinâmica as redes, pois o público se sente confortável em interagir constantemente online e podem trazer estratégias e conteúdo de marketing com seus feedbacks.

Segundo Sandes (2022) O marketing de influenciadores é uma estratégia que utiliza figuras poderosas nas redes sociais, conhecidas como influenciadores digitais, para promover um produto, marca ou serviço. Marcas e empresas aproveitam a popularidade e a credibilidade destes influenciadores para alcançar públicos mais vastos e atrair potenciais consumidores.

Os autores mostram um impacto da influência nas decisões dos consumidores que hoje um fenômeno importante. Eles têm o poder de influenciar as escolhas de compra de milhões de pessoas em todo o mundo através de recomendações de produtos, avaliações ou simplesmente exibindo seu estilo de vida. No entanto, é importante que os utilizadores estejam conscientes dos potenciais interesses comerciais subjacentes a estas recomendações e analisem criticamente a informação que recebem.

Além disso, é responsabilidade do influenciador garantir a veracidade das informações compartilhadas, a qualidade dos produtos ou serviços que recomenda e manter a confiança dos seus seguidores. Por último, os influenciadores devem ser vistos como ferramentas de informação e controle, mas sempre com a sabedoria e as questões dos seus utilizadores.

5. Conclusão

Considerando os achados da pesquisa, é possível compreender que a temática das mídias sociais vem sendo abordada através das seguintes propostas marketing digital, redes sociais e influenciadores digitais. Apesar de suas singularidades, partilham da proposta que as mídias sociais são um meio eficaz de divulgação de marketing e vendas de produtos.

Diante do atual contexto de pandemia, as estratégias de marketing digital surgiram como uma ferramenta importante para as empresas se adaptarem, destacando a importância de uma abordagem inovadora e adaptável para alcançar objetivos mesmo em condições desafiadoras. No contexto das mídias sociais, ficou evidente que essas plataformas desempenham um papel crucial na construção de marcas, interação com o público e distribuição de conteúdo. Ressaltando que motores sociais, são como ferramentas indispensáveis na estratégia global de comunicação e marketing das empresas. A pesquisa destaca o papel significativo dos influenciadores digitais na formação de opinião, recomendações de produtos e branding. Esses resultados sublinham a necessidade de as empresas reconhecerem o impacto desses influenciadores e adotarem estratégias éticas e transparentes na colaboração com eles, visando construir relacionamentos autênticos com os consumidores.

A maior parte das limitações reside na extensão temporal limitada da pesquisa, que pode não permitir uma compreensão completa do impacto a longo prazo do envolvimento das plataformas sociais nas formas de divulgações digitais. Além disso, a análise poderia ter sido mais abrangente em relação a determinadas plataformas específicas, o que pode influenciar a generalização dos resultados para o cenário digital como um todo. Limitações metodológicas, como a dependência de dados disponíveis publicamente ou a ausência de uma abordagem mais qualitativa em certos aspectos, também podem ter impactado a profundidade das conclusões alcançadas.

Assim é possível e válido destacar que o presente estudo foi limitado pela abordagem bibliográfica. Essa limitação também oferece uma oportunidade para pesquisas futuras. Utilizando dados de ordem primárias como questionários e entrevistas pretendendo entender como os profissionais e gestores de marketing compreende a evolução e transformação do marketing digital.

6. Referências

ARDIGÓ, C. M.; BEHLING, G.; ARDIGÓ, E. B. W. Jornada do consumidor B2B: análise e proposição de marketing digital para o mercado de serviços de projetos de engenharia civil. *Revista Gestão & Tecnologia*, v. 22, n. 2, p. 251-271, 2022.

BRONDINO-POMPEO, K. L.; ABDALLA, C. C.; MORAIS, I. C.; VIOTTO, M. H. Comunicação em Tempos de Crise e as Armadilhas do Oportunismo. *International Journal of Business & Marketing*, v. 6, n. 1, p. 13-26, 2021.

CAMPOS, A. C.; REZENDE, D. C.; LEME, P. H. M. V.; BRITO, M. J.; ANTONIALLI, L. M. Marketing Digital em Tempos de Crise. *Gestão e Desenvolvimento*, v. 18, n. 3, p. 102-130, 2021.

CASTANHEIRA, R.; VAZ, J.; CARDOSO, P. O marketing digital nas pequenas e médias empresas da indústria têxtil e vestuário portuguesa. *International Journal of Business & Marketing*, v. 7, n. 2, p. 4-17, 2022.

GIMENEZ, M. E. C.; GONÇALVES, C.; THIAGO, F. O uso dos aplicativos móveis em cidades afastadas dos grandes centros: um estudo no município de Corumbá/MS . *Gestão & Conexões*, v. 11, n. 2, p. 97-117, 2022.

LIMONGI, R.; SPINDOLA, L. S.; PORTO, R. B.; SILVA, A. L. B. Expulsão e polêmica! A gestão de crise de uma participante de reality. *Revista Alcance*, v. 29, n. 3, p. 281-294, 2022.

MOSCARDI, E. H.; NAKATANI, M. S. M. Comunicação digital de destinos turísticos: a adaptação das organizações aos diálogos on-line. *PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review*, v. 11, n. 3, p. 410-440, 2022.

Oliveira, M. R., Wegner, R. S., Malheiros, M. B., Rossato, V. P., & Silva, D. J. C. (2022). Análise do marketing digital e mídias sociais: estudo multicase baseado na percepção de gestores . *Revista de Administração da Unimep*, 19(12), 1-23.

OLIVEIRA, R. C. A. Produzindo a vulnerabilidade do consumidor: tecnologias biométricas, marketing e biopolítica. *Revista Interdisciplinar de Marketing*, v. 13, n. 1, p. 19-32, 2023.

OLIVEIRA, S. C. C.; LONGHINI, T. M. Planejamento estratégico de marketing digital em loja de moda infantil. *Revista Eletrônica Gestão e Serviços*, v. 13, n. 1, p. 3766-3790, 2022.

PERINOTTO, A. R. C.; LIMA SOBRINHO, L.; SOARES, J. R. R.; FERNÁNDEZ, M. D. S. O Uso Das Estratégias de Co-Marketing, Coopetição e Marketing do Destino, por meio da Mídia Social Instagram no Período de Pandemia. *PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review*, v. 10, n. 2, p. 81-105, 2021.

SANTOS, Camila Mirella Sousa et al. A importância do Endomarketing para as organizações: Uma revisão bibliográfica. *Revista Universitária Brasileira*, v. 1, n. 1, 2023.

SILVA, D. S.; ZONATTO, P. A. F. Comportamento do consumidor virtual em tempos de pandemia-covid19. *Revista Pretexto*, v. 24, n. 1, p. 44-62, 2023.

SOUZA-LEÃO, André Luiz Maranhão de; MOURA, Bruno Melo; NUNES, Walber Kaíc da Silva. All in One: Digital Influencers as Market Agents of Popular Culture. *Revista Brasileira de Gestão de Negócios*, v. 24, n. 2, p. 247-274, 2022.

SOUZA, C. A.; SILVA, S. C.; SANDES, F. S. Combinar marketing de experiência com marketing de influência pode conduzir a um aumento do brand awareness digital? . *InternexT - Revista Eletrônica de Negócios Internacionais da ESPM*, v. 17, n. 3, p. 333-348, 2022.

SOUZA, J.; MENDES FILHO, L.; MARQUES JÚNIOR, S. Marketing de conteúdo digital como influenciador no processo de planejamento de viagens: uma análise a partir do Technology Acceptance Model estendido. *Marketing & Tourism Review*, v. 8, n. 2, p. 1-33, 2022.

SOUZA, L. L. F.; AMARAL, N. W.; CHAYM, C. D.; GERHARD, F.; PINTO, F. R. Reflexões sobre o Consumo em Redes Digitais: um Ensaio Acerca das Interações entre Redes Sociais, Digital Influencers e Usuários. *Teoria e Prática em Administração*, v. 11, n. 1, p. 93-105, 2021.

THIAGO, F.; TRIGUEIRO, F. M. C.; SOUZA, A. M. Influência da comunicação de marketing tradicional e

digital no comportamento de compra: um estudo com graduandos . Caderno de Administração, v. 30, n. 1, p. 102-120, 2022.

VALE JÚNIOR, J. S.; SANTOS, K. S. D. Marketing digital em MPE's: um estudo bibliométrico na plataforma Scielo no triênio 2018-2020. Revista Eletrônica de Administração e Turismo, v. 16, n. 1, p. 67-87, 2022.

YANO, I. H.; CASTRO, A.; GRANELLI, M. A.; SILVA, F. C. Fortalecimento de marca empresarial por meio de práticas sustentáveis, marketing digital e tecnologia Blockchain. Revista de Gestão e Secretariado, v. 14, n. 1, p. 802-819, 2023